

Base de Dados: Scopus

Palavra-chave: Open Access AND Policies

Cor: Azul

Ranking: 2 - Open access policies: History, promises and tensions

Ranking: 7 - Evaluating the impact of open access policies on research institutions

Ranking: 22 - Comparative analysis of public policies in open access models in Latin America. Brazil and Argentina cases

Ranking: 26 - Green open access policies of scholarly journal publishers: A study of what, when, and where self-archiving is allowed

Ranking: 28 - Open access policies in Spanish universities

Ranking: 31 - A review of open access self-archiving mandate policies

Ranking: 32 - Open access policy implementation: First results compared

Ranking: 34 - Policy matters: Open access: What is it and how does it work?

Ranking: 35 - Access evolved? Versatile open access policies are evolving together with scholarly information, but copyright issues remain unsettled

Ranking: 37 - Public policy and the politics of open access

Cor: Verde

Ranking: 3 - Exploring open access practices, attitudes, and policies in academic libraries

Ranking: 5 - Open Access in Special Education: A Review of Journal and Publisher Policies

Ranking: 11 - The influence of journal publisher characteristics on open access policy trends

Ranking: 14 - Open access policies to scientific papers: Public interest and copyright

Ranking: 18 - Scientific journals in Latin America on their way towards open access: A diagnosis on policies and editorial strategies

Palavra-chave: Open Access AND Journal Portal

Cor: Verde

Ranking: 1 - The academic open access e-journal: Platform and portal

Palavra-chave: Open Access AND Copyright

Cor: Azul

Ranking: 1 - Want a better h-index? – All you need to know about copyright and open access

Ranking: 6 - Copyright, open access and library instruction

Ranking: 7 - Creative commons: Challenges and solutions for researchers; A publisher's perspective of copyright in an open access environment

Ranking: 8 - Open by default: A proposed copyright license and waiver agreement for open access research and data in peer-reviewed journals

Ranking: 10 - Copyright issues in open access research journals: The authors' perspective

Cor: Verde

Ranking: 2 - Open access in ethics research: an analysis of open access availability and author self-archiving behaviour in light of journal copyright restrictions

Ranking: 5 - Journal copyright restrictions and actual open access availability: a study of articles published in eight top information systems journals (2010–2014)

Palavra-chave: Open Science AND Policies

Cor: Verde

Ranking: 1 - Open data policies among library and information science journals

Ranking: 2 - Limited engagement with transparent and open science standards in the policies of pain journals: A cross-sectional evaluation

Base de Dados: BRAPCI

Palavra-chave: Open Access AND Policies

Cor: Azul

Ranking: 1 - As políticas nacionais de acesso à informação científica | National policies for access to scientific information

Palavra-chave: Open Access AND Journal Portal

Cor: Azul

Ranking: 1 - Portal de periódicos científicos: um trabalho multidisciplinar

Palavra-chave: Open Access AND Copyright

Cor: Azul

Ranking: 1 - Proteção do Conhecimento e Movimento Open Access: Discussões no Âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual? Knowledge protection and open access movement: discussions in the scope of the World Intellectual Property Organization

Ranking: 3 - A iniciativa Open Access no acesso à informação técnico-científica nas Ciências da Saúde

Ranking: 19 - A influência do Open Access nas comunidades acadêmicas da área de biblioteconomia no nordeste do Brasil

Ranking: 23 - Acesso aberto à informação científica e direito autoral: ações e contradições

Cor: Verde

Ranking: 2 - As políticas de direitos autorais e de reuso presentes nas revistas brasileiras de acesso aberto das áreas biológicas e de saúde disponibilizadas na plataforma SciELO-Brasil

Ranking: 8 - Las revistas científicas en América Latina hacia el camino del acceso abierto: un diagnóstico de políticas y estrategias editoriales

Ranking: 9 - Os direitos autorais na produção científica sobre informação e comunicação em saúde

Ranking: 13 - Licenças Creative Commons nos periódicos científicos brasileiros de Ciência da Informação: acesso aberto ou acesso grátis?

Ranking: 14 - Vantagens de citação do acesso aberto em periódicos selecionados da Ciência da Informação: uma análise ampliada aos indicadores altmétricos

Ranking: 18 - Para além do acesso ao conhecimento: Licenças Creative Commons e políticas editoriais dos periódicos científicos

Ranking: 21 - Acesso livre via repositórios: políticas de instituições brasileiras

Palavra-chave: Open Science AND Copyright

Cor: Verde

Ranking: 11 - Licenças alternativas de proteção intelectual atribuídas a periódicos técnicos e/ou científicos da área da Ciência da Informação no contexto da Ciência Aberta

Palavra-chave: Acesso Aberto AND Políticas

Cor: Azul

Ranking: 7 - Financiamento público no Brasil para a publicação de artigos em acesso aberto: alguns apontamentos

Ranking: 8 - Análise das políticas de funcionamento de repositórios institucionais brasileiros

Ranking: 10 - Livros eletrônicos, políticas de licenciamento e acesso aberto? Relações controversas

Ranking: 15 - Análise de políticas de informação em repositórios institucionais: bases para a gestão de acervos audiovisuais

Ranking: 21 - Inserção da produção científica da Fiocruz nas iniciativas de promoção do acesso aberto a dados de pesquisa em revistas nacionais e internacionais

Ranking: 25 - As instruções aos autores podem estimular o acesso aberto no Brasil?

Ranking: 29 - O acesso livre à informação

Ranking: 41 - Potencialidades dos repositórios institucionais das universidades federais brasileiras: apontamentos sobre software, equipe, manual, tutorial e política

Cor: Verde

Ranking: 6 - Acesso aberto à informação científica: políticas e iniciativas governamentais

Ranking: 26 - As cores do acesso aberto à comunicação científica

Ranking: 38 - Da política institucional de informação da Universidade de São Paulo ao acesso aberto à produção científica do Cuesp

Palavra-chave: Acesso Aberto AND Portal de Periódicos

Cor: Azul

Ranking: 9 - Presença digital em portais de periódicos: proposta de análise

Palavra-chave: Acesso Aberto AND Direitos Autorais

Cor: Azul

Ranking: 3 - Entre o Acesso Aberto e a Proteção Autoral: os limites autorais nas decisões judiciais

Ranking: 6 - Direito à Informação e Direitos Autorais: desafios e soluções para os serviços de informação em bibliotecas universitárias

Ranking: 9 - Bibliotecários, direitos autorais e acesso aberto: estudo sobre as influências na prática profissional em SC

Cor: Verde

Ranking: 8 - O direito de autor no movimento de acesso livre e aberto, um estudo sob a ótica das editoras científicas

Palavra-chave: Ciência Aberta AND Políticas

Cor: Azul

Ranking: 6 - Dados abertos e ciência aberta: como as universidades federais brasileiras se apresentam nesse horizonte

Ranking: 7 - Análise da tendência das políticas editoriais frente ao compartilhamento de dados pelos pesquisadores do INCQS

Ranking: 9 - Do acesso livre à ciência aberta: conceitos e implicações na comunicação científica

Palavra-chave: Ciência Aberta AND Portais de Periódicos

Cor: Verde

Ranking: 5 - Uso do Open Journal Systems e Repositório nos Institutos Federais

Base de Dados: Scielo

Palavra-chave: Open Access AND Policies

Cor: Azul

Ranking: 9 - Modelos de gestão de revistas científicas: uma discussão necessária

Ranking: 11 - Filosofia aberta, modelos de negócios e agências de fomento: elementos essenciais a uma discussão sobre o acesso aberto à informação científica

Ranking: 12 - Impacto da Internet no fluxo da comunicação científica em saúde

Cor: Verde

Ranking: 6 - Las revistas científicas en América Latina hacia el camino del acceso abierto: un diagnóstico de políticas y estrategias editoriales

Palavra-chave: Open Access AND Journal Portal

Cor: Verde

Ranking: 2 - Portal de periódicos científicos: um trabalho multidisciplinar

migração de periódicos

Palavra-chave: Open Access AND Copyright

Cor: Verde

Ranking: 5 - Licenças Creative Commons nos periódicos científicos brasileiros de Ciência da Informação: acesso aberto ou acesso grátis

Palavra-chave: Open Science AND Policies

Cor: Azul

Ranking: 6 - Negociando la apertura en ciencia abierta: Un análisis de casos ejemplares en Argentina

Cor: Verde

Ranking: 5 - How open is open access research in Library and Information Science?

Base de Dados: Web of Science

Palavra-chave: Open Access AND Policies

Cor: Azul

Ranking: 6 - Open access policy implementation: first results compared

Ranking: 12 - Open-access policy and data-sharing practice in UK academia

Ranking: 14 - Evaluating the impact of open access policies on research institutions

Ranking: 22 - Monitoring compliance with governmental and institutional open access policies across spanish universities

Ranking: 26 - Open access, equity, and strong economy in developing and transition countries: Policy perspective

Ranking: 30 - UK university policy approaches towards the copyright ownership of scholarly works and the future of open access

Ranking: 33 - Green open access policies of scholarly journal publishers: a study of what, when, and where self-archiving is allowed

Ranking: 36 - A “Gold-Centric” Implementation of Open Access: Hybrid Journals, the “Total Cost of Publication,” and Policy Development in the UK and Beyond

Cor: Verde

Ranking: 31 - What does 'green' open access mean? Tracking twelve years of changes to journal publisher self-archiving policies

Ranking: 32 - Scientific journals in Latin America on their way towards open access: A diagnosis on policies and editorial strategies

Cor: Verde

Ranking: 11 - Journal copyright restrictions and actual open access availability: a study of articles published in eight top information systems journals (2010-2014)

Palavra-chave: Open Science AND Policies

Cor: Azul

Ranking: 5 - Open Science, Open Data, and Open Scholarship: European Policies to Make Science Fit for the Twenty-First Century

Ranking: 6 - Open Data Policies among Library and Information Science Journals

Ranking: 11 - Perspectives on open science : examining the state of play at a global level to design a national policy for Columbia

ciência aberta